

ANÁLISE ECONÔMICA E AMBIENTAL DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA DESTILAÇÃO REATIVA COM BOMBA DE CALOR NO CONTEXTO BRASILEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.14989825

Willian Dimas Pompeo Siqueira¹

¹Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: pg406043@uem.br / williandps15@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5232541750493930>

Leandro Vitor Pavão²

²Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: lvpavao2@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7005955361519118>

RESUMO: A intensificação de processos visa reduzir custos e impactos ambientais. No contexto da produção de biodiesel a destilação reativa com bomba de calor (*heat pump reactive distillation*, HPRD) é uma alternativa promissora à destilação reativa convencional (RD). Neste estudo, a viabilidade econômica e ambiental dessas configurações foi analisada por meio de simulações no Aspen Plus v.14.0, utilizando óleo de soja como matéria-prima e um modelo termodinâmico baseado em NRTL. Os resultados indicam que a HPRD apresenta um custo de capital (CAPEX) cinco vezes maior, principalmente devido ao alto custo do compressor, e um custo operacional (OPEX) quatro vezes superior, impactado pelo consumo elevado de eletricidade. No entanto, a eliminação do uso de vapor reduz significativamente as emissões de CO₂, tornando o processo mais sustentável e possibilitando a venda de créditos de carbono, o que compensa parte dos custos operacionais. Como resultado, apesar dos maiores custos de investimento e operação, a HPRD demonstrou ser economicamente mais vantajosa. Entretanto, a configuração ainda não foi otimizada, sendo necessário definir condições operacionais ideais para minimizar custos e maximizar eficiência. Estudos futuros devem focar na otimização do processo, considerando ajustes na pressão do compressor e na razão metanol/óleo, dentre outras variáveis.

Palavras-chave: Biodiesel; Bomba de Calor; Destilação Reativa; Emissões de CO₂; Simulação.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios ambientais da atualidade, resultando no aumento do nível do mar, intensificação da poluição atmosférica, perda de biodiversidade e maior frequência de eventos climáticos extremos (DEMAIN, 2018; KNAPP *et al.*, 2015; MANN; EMANUEL, 2006; NUNEZ *et al.*, 2019; TEBALDI *et al.*, 2021). Projeções da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que, sem ações efetivas, a elevação da temperatura global associada às emissões de CO₂ pode ultrapassar 1,7 °C até o final do século (IEA, 2023). Diante desse cenário, a substituição de combustíveis fósseis por fontes

renováveis torna-se essencial para mitigar emissões e garantir maior segurança energética. Nesse contexto, os biocombustíveis surgem como uma alternativa sustentável, com destaque para o biodiesel, que alia benefícios ambientais e viabilidade econômica.

O biodiesel é produzido por reações de transesterificação e esterificação, utilizando óleos vegetais ou gorduras animais como matéria-prima. Na transesterificação, os triglicerídeos reagem com um álcool de cadeia curta (metanol ou etanol) na presença de um catalisador, formando ésteres de ácidos graxos e glicerol como subproduto (CAMINO FELTES *et al.*, 2011). Já a esterificação é empregada para óleos com alto teor de ácidos graxos livres (HAIGH *et al.*, 2012). Além de ser biodegradável e não tóxico, o biodiesel pode reduzir em até 78% as emissões de CO₂ ao longo de seu ciclo de vida (DECARPIGNY *et al.*, 2022). No Brasil, sua adoção tem sido impulsionada por políticas governamentais que estabeleceram uma mistura obrigatória ao diesel fóssil, iniciada em 2% em 2008 e programada para atingir 15% em 2025, com aumentos anuais de 1% até alcançar 20% em 2030 (ANP, 2024a; BRASIL, 2024b; CRAIDE, 2023).

Nos processos convencionais, a produção de biodiesel ocorre em um reator seguido de uma coluna de destilação utilizada para recuperar o metanol não reagido. Quando a matéria-prima apresenta um alto teor de ácidos graxos livres, um pré-tratamento é necessário para evitar a formação de sabões e melhorar a eficiência da transesterificação. Após a reação no reator, a separação do biodiesel da fase rica em glicerol ocorre em um decantador, enquanto o metanol não convertido é recuperado por destilação (FARUQUE; RAZZAK; HOSSAIN, 2020; LEUNG; WU; LEUNG, 2010). Embora essa abordagem seja amplamente utilizada, sua natureza sequencial de múltiplas etapas de separações e purificações resulta em altos custos operacionais e de instalação.

Para superar essas limitações, a intensificação de processos (*process intensification*, PI) tem sido amplamente estudada como uma abordagem promissora. Entre as técnicas de PI aplicadas à destilação, destaca-se a destilação reativa (*reactive distillation*, RD), que integra reação química e separação dos componentes em uma única unidade, permitindo a remoção contínua dos produtos e reduzindo o número de equipamentos necessários (QIU; ZHAO; WEATHERLEY, 2010). Além disso, outra estratégia amplamente utilizada é a recompressão de vapor (*vapor recompression*, VR), na qual o vapor topo da coluna é comprimido e reutilizado como fonte de calor para o refeedor, melhorando a eficiência térmica e reduzindo o consumo de utilidades quentes (KAZEMI *et al.*, 2016). A integração das técnicas RD e VR resulta na destilação reativa com bomba de calor (HPRD), que combina os benefícios da reação e

separação simultâneas com a recuperação eficiente de calor, criando um sistema mais compacto e sustentável (STEFFEN; SCHMIDT DE OLIVEIRA; ANTONIO DA SILVA, 2024).

Embora RD e VR já tenham sido exploradas separadamente na produção de biodiesel, não há estudos que investiguem sua aplicação conjunta em uma coluna HPRD nos moldes em que é apresentada neste trabalho. Evidencia-se, portanto, uma lacuna na literatura e a necessidade de pesquisas adicionais para avaliar sua viabilidade econômica e ambiental no cenário nacional. Além disso, é essencial avaliar custos operacionais com base na realidade brasileira, onde o custo da eletricidade, predominantemente proveniente de hidrelétricas, e o preço regulado do gás natural influenciam significativamente os custos operacionais.

2. METODOLOGIA

2.1 Especificação da Matéria-Prima, Modelo Termodinâmico e Modelo Cinético

No Brasil, o óleo de soja é a principal matéria-prima utilizada na produção de biodiesel, representando 70% do total, conforme apresentado pela Tabela 1. As demais fontes incluem materiais graxos diversos (16%) e outras matérias-primas (7%), categoria que engloba gordura de frango, gordura suína, óleo de algodão, óleo de canola, óleo de palma, óleo de milho, óleo de palma e óleo de fritura residual.

Tabela 1 – Distribuição de matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil.

Matéria-prima	Porcentagem aproximada (%)
Óleo de soja	70
Materiais graxos diversos	16
Outros***	7
Gordura bovina	7

Fonte: ANP (2024).

Devido à ampla disponibilidade e relevância no mercado nacional, o óleo de soja foi selecionado como matéria-prima para as simulações. No Aspen Plus, ele foi modelado como trioleína, abordagem amplamente adotada na literatura. Essa simplificação é justificada pelo fato de que variações na distribuição de átomos de carbono não impactam significativamente o rendimento do biodiesel dentro da faixa de temperatura operacional analisada (SOH *et al.*, 2018).

Para a escolha do pacote termodinâmico adequado, foi utilizado o fluxograma de decisão proposto por De Tommaso *et al.* (2020), indicando UNIQUAC e NRTL como opções viáveis. Estudos anteriores demonstraram que o modelo NRTL apresenta maior precisão na estimativa dos coeficientes de atividade para sistemas similares ao analisado neste estudo (MESQUITA *et*

al., 2011; SUN *et al.*, 2023). Assim, o modelo NRTL foi selecionado, sendo parâmetros de interação binária ausentes estimados utilizando o método de contribuição de grupos UNIFAC.

A modelagem cinética do sistema adotou o modelo proposto por Pasupulety *et al.* (2013), que considera a catálise heterogênea. A escolha desse modelo se deve ao fato de que catalisadores heterogêneos eliminam a necessidade de uma operação unitária dedicada a sua separação e a determinação dos parâmetros reacionais dentro da faixa de temperatura operacional da coluna de destilação reativa deste estudo. As equações que descrevem a cinética da reação são apresentadas a seguir:

$$r_{\text{OOO}} = -0.5574e^{-\frac{30700}{RT}} [\text{OOO}] \quad (2)$$

Onde:

- OOO representa a trioleína,
- MEOH o metanol,
- FAME oleato de metila (éster que compõe o biodiesel),
- GLY o glicerol.

2.2 Modelagem dos processos

A viabilidade econômica e ambiental da configuração HPRD foi analisada comparando-a com o processo convencional de destilação reativa (RD), utilizando a mesma metodologia. Para garantir a validade do modelo cinético de pseudo-primeira ordem, a razão molar entre metanol e óleo de soja na alimentação da coluna reativa foi mantida acima de 5 e as vazões de entrada foram ajustadas de modo a garantir a produção em escala industrial.

2.2.1 Configuração RD

Na Configuração RD (Figura 1), adaptada de Boon-Anuwat *et al.* (2015) e Gaurav *et al.* (2013), óleo de soja (SBO-IN), metanol puro (MEOH-IN) e metanol reciclado (REC-MEOH) são misturados e alimentados na coluna de destilação reativa (RDC-1) no 3º estágio, operando a 1 atm com queda de pressão de 0,1 atm por estágio. A RDC-1 possui 13 estágios teóricos, um condensador total, um refeedor, uma razão de refluxo de 0,6 e uma razão entre destilado e alimentação de 0,23.

A corrente de fundo da RDC-1 segue para um decantador (DEC-1), separando biodiesel (BIO-OUT) da fase rica em glicerol e metanol não reagido (MIX-OUT). A corrente MIX-OUT

é enviada para uma coluna de destilação a vácuo (DC-1), operando a 0,1 atm com 8 estágios teóricos e uma razão de refluxo de 0,2. O destilado (DIST-DC) é reciclado, enquanto a corrente de fundo (BOT-DC) é vendida como glicerol purificado por apresentar uma pureza em 99%. Enquanto o biodiesel apresenta uma composição de éster de 97,8% (acima das especificações da Agência Nacional de Petróleo – 95%) e uma produção industrial de aproximadamente 34 mil litros por hora. Vale salientar que estas frações são representadas em unidades mássicas.

Figura 1 – Fluxograma da Configuração RD.

Fonte: Autoria própria.

2.2.2 Processo HPRD

Na Configuração HPRD (Figura 2), a coluna de destilação reativa (RDC-1) é acoplada a um sistema de recompressão de vapor (VR) para otimização energética. A corrente de destilado (DIST-RDC) da RDC-1 é comprimida até 10 atm e utilizada como fonte térmica (HOTU) no refulvador, reduzindo a necessidade de utilidades externas. A Figura 3 mostra o detalhamento da etapa de troca térmica entre vapor recomprimido e corrente de fundo. Após a troca térmica, essa corrente passa por um separador flash (SEP), onde uma fração do vapor (REFLUX) retorna para RDC-1, enquanto a fase líquida (LIQUID) é enviada para um decantador (DEC-1), separando biodiesel (BIO-OUT) da fase rica em glicerol e metanol não reagido (MIX-OUT).

A fração MIX-OUT segue para uma coluna de destilação a vácuo (DC-1), operando a 0,1 atm, onde o destilado (DIST-DC) é reciclado e a corrente de fundo (BOT-DC) é vendida como glicerol com pureza de 98%. Enquanto o biodiesel apresenta uma composição de éster de 97,4% (acima das especificações da Agência Nacional de Petróleo – 96,5%) e uma produção

industrial de aproximadamente 33 mil litros por hora. Vale salientar que estas frações são representadas em unidades mássicas.

Figura 2 – Fluxograma da Configuração HPRD.

Fonte: Autoria própria.

Figura 3 – Modelagem do refervedor na Configuração HPRD.

Fonte: Autoria própria.

2.3 Avaliação Econômica

A viabilidade econômica das configurações propostas foi analisada com base no cálculo do lucro anual (YP), levando em consideração custos de capital ($CAPEX$), custos operacionais ($OPEX$), venda do biodiesel e glicerol, assim como a venda de créditos de carbono obtidos a partir da redução da emissão de CO_2 .

2.3.1 Estimativa dos Custos de Capital ($CAPEX$)

O custo total de instalação (CTI) foi estimado somando os custos individuais de cada equipamento, conforme a Equação 3:

$$CTI_{RD} = \sum CI_i \quad (3)$$

Onde CI representa o custo de instalação de cada equipamento i calculado utilizando equações de custo expressos por Douglas (1988).

O $CAPEX$ total da planta foi estimado utilizando o método do fator de Lang, que estima o custo total de instalação multiplicado por um fator empírico específico para plantas químicas de processamento de fluidos. De acordo com Turton *et al.* (2018), o fator de Lang (F_{lang}) recomendado para este tipo de planta é 4,74, conforme a Equação 4:

$$CAPEX = F_{lang} CTI \rightarrow CAPEX = 4,74 CTI \quad (4)$$

2.3.2 Estimativa dos Custos Operacionais ($OPEX$)

O custo total operacional ($OPEX$) inclui despesas com eletricidade, utilidades térmicas e catalisador, sendo calculado pela Equação 5:

$$OPEX = \sum (c_{eletricidade} + C_{utilidades} + C_{catalisador}) \quad (5)$$

Os custos das utilidades térmicas foram estimados considerando o contexto energético brasileiro, onde o preço do vapor é influenciado pelo custo da eletricidade e do gás natural. Como o estudo não prevê cogeração de biomassa na unidade de biodiesel, o gás natural foi adotado como combustível primário.

Os preços das utilidades térmicas foram calculados conforme a matriz energética brasileira, com uma taxa de câmbio de R\$ 5,72/US\$. O preço médio do gás natural foi US\$ 4,07/GJ, enquanto o custo da eletricidade foi US\$ 37,39/GJ (BRASIL, 2024; PARANÁ, 2024).

Para o cálculo da geração do vapor, considerou-se os custos relativos à quantidade de gás natural requerida, custo de aquisição, bombeamento e tratamento da água de alimentação da caldeira, consumo de eletricidade dos sopradores de ar. Enquanto para o cálculo do custo das utilidades frias, considerou-se o custo da eletricidade para a operação do sistema, produtos químicos usados no tratamento da água e custo da água de reposição. O procedimento realizado é análogo a casos de estudos expressos em Turton *et al.* (2018). Os valores obtidos são vistos na Tabela 2 e 3.

O preço unitário dos reagentes, produtos e catalisador estão detalhados na Tabela 4. O custo do catalisador (Óxido de Cálcio suportado em Alumina), foi estimado utilizando a

ferramenta *Catcost*, desenvolvida pelo Consórcio de Catalisadores Químicos para Bioenergia composto por vários laboratórios dos Estados Unidos (VAN ALLSBURG *et al.*, 2022).

Tabela 2 – Custos das utilidades quentes estimados de acordo com o contexto brasileiro.

Utilidade Quente	Preço (US\$/GJ)
Vapor de alta pressão (42 bar, 254 °C)	7,58
Vapor de média pressão (11 bar, 184 °C)	6,44
Vapor de baixa pressão (6 bar, 160 °C)	6,06

Fonte: Autoria própria.

Tabela 3 – Custos das utilidades frias estimados de acordo com o contexto brasileiro.

Utilidade Quente	Preço (US\$/GJ)
Água de refrigeração (entrada a 30 °C e saída a 45 °C)	0,65
Água gelada (entrada a 5 °C e saída a 15 °C)	6,88

Fonte: Autoria própria.

Tabela 4 – Preços dos reagentes, produtos e catalisador usado na produção de biodiesel.

Composto	Preço (US\$/kg ou US\$/L)
Biodiesel (em US\$/L)	1,00
Metanol	0,79
Óleo de soja	0,97
Glicerol Purificado (> 95% em massa)	1,58
Catalisador heterogêneo	53,50

Fonte: ANP (2024b); IMARC (2023); IMEA (2024); MDIC (2024); Methanex (2024).

2.3.3 Índice de Lucratividade e Período de Retorno de Investimento

A viabilidade econômica das configurações foi analisada por meio do lucro anual (*YP*) que é calculado pela diferença entre a receita obtida com a venda de biodiesel e glicerol e os custos de acordo com a Equação 6, considerando um período de retorno de investimento (*PBP*) de 5 anos.

$$YP = R_{CC} + \sum \dot{m}_i P_i - OPEX - \frac{CAPEX}{PBP} \quad (6)$$

onde:

- R_{CC} a receita obtida com crédito de carbono diante da redução da emissão de CO₂
- P_i representa o preço unitário da venda do componente i
- \dot{m}_i a vazão mássica

O valor do crédito de carbono foi estimado em US\$ 22,63/tonelada de CO₂ não emitido, conforme o Observatório da Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2025).

2.4 Avaliação Ambiental

A avaliação ambiental das configurações foi realizada por meio da estimativa das emissões de dióxido de carbono (CO_2) associadas ao consumo de utilidades térmicas e eletricidade. Foram consideradas:

1. Emissões diretas provenientes da combustão de gás natural para geração de vapor nos refeedores das colunas de destilação.
2. Emissões indiretas relacionadas ao consumo de eletricidade da matriz energética brasileira, cuja geração predominante por hidrelétricas apresenta um fator de emissão médio de 8,34 kg CO_2/GJ (SILVA; RADAAL, 2019).

O cálculo da emissão de CO_2 para a geração da utilidade quente foi baseado nas equações propostas por Gadalla *et al.* (2005). A Tabela 5 mostra a emissão calculada para cada utilidade por energia requerida pelo processo.

Tabela 5 – Emissão de CO_2 para cada tipo de utilidade.

Utilidade Quente	Emissão (kg CO_2/GJ)
Vapor de alta pressão (42 bar, 254 °C)	81,79
Vapor de média pressão (11 bar, 184 °C)	68,68
Vapor de baixa pressão (6 bar, 160 °C)	65,02

Fonte: Calculados a partir de Gadalla *et al.* (2005).

2.5 Simulação Computacional

As simulações foram conduzidas no software Aspen Plus (versão 14), utilizando os modelos termodinâmicos e cinéticos previamente descritos. Os dados de saída do simulador foram exportados para a plataforma *VSCode* (linguagem Python), onde foram realizadas análises econômicas e ambientais adicionais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 5 apresenta o detalhamento do *CAPEX* para ambas as configurações. Os resultados evidenciam que a adição do compressor na configuração HPRD foi o principal fator responsável pelo aumento do custo de capital, elevando o *CAPEX* total em mais de cinco vezes quando comparado à configuração RD. Além disso, observou-se um aumento no custo das

colunas de destilação, consequência da necessidade de maior diâmetro nas colunas da HPRD para evitar problemas de inundação nos pratos.

Tabela 5 – Detalhamento do *CAPEX* para cada configuração.

Equipamento	RD (em milhares de US\$)	HPRD (em milhares de US\$)
Bomba (P-1)	2,7	2,6
Decantador (DEC-1)	87,0	87,2
Coluna de Destilação Reativa (RDC-1)	225,7	334,1
Coluna de Destilação (DC-1)	48,8	121,3
Compressor (COMP-1)	--	1097,4
Custo total de instalação	364,2	1642,6
<i>CAPEX</i>	1726,3	7785,9

Fonte: Autoria própria.

A análise dos custos operacionais (Tabela 6) demonstra que, enquanto a RD apresenta um alto custo associado ao consumo de vapor, a HPRD praticamente elimina essa necessidade, reduzindo cerca de 98% os gastos com utilidades quentes. No entanto, o consumo elétrico da HPRD é significativamente maior, resultando em um custo operacional quatro vezes superior ao da RD. Esse comportamento decorre do elevado custo da eletricidade no Brasil em comparação as outras utilidades.

Tabela 6 – Detalhamento do *OPEX* para cada configuração.

Equipamento	RD (em milhares de US\$ por ano)	HPRD (em milhares de US\$ por ano)
Utilidade quente	279,1	4,3
Utilidade fria	13,9	30,2
Eletricidade	8,4	1309,7
Catalisador	21,4	21,4
<i>OPEX</i>	322,8	1365,6

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 7 apresenta a emissão total de CO₂ associada ao consumo de utilidades térmicas e eletricidade. Os resultados demonstram uma redução significativa das emissões na configuração HPRD, com valores próximos de zero quando comparados à RD. Isso se deve ao fato que a recompressão de vapor evita a necessidade de utilidade quente externa, reduzindo a dependência da combustão de gás natural para geração de energia. Ademais, a eletricidade utilizada pelo compressor provém, em grande parte, de usinas hidrelétricas, resultando em uma pegada de carbono muito inferior à da geração de vapor por combustão de gás natural. Esse cenário favorece a obtenção de créditos de carbono, gerando uma receita adicional de cerca de aproximadamente US\$ 2,0x10⁴/ano na configuração HPRD.

A Tabela 8 apresenta o valor de *YP* para cada configuração. Apesar dos maiores custos operacionais e de investimento da HPRD, a inclusão da venda de créditos de carbono e a redução das emissões tornam essa configuração mais lucrativa no longo prazo. A configuração HPRD apresentou um lucro anual de US\$ 86.000, enquanto a RD obteve US\$ 75.000.

Tabela 7 – Emissão de CO₂ para cada configuração.

Equipamento	RD (em toneladas de CO ₂ por ano)	HPRD (em toneladas de CO ₂ por ano)
Bomba (P-1)	1,9	1,8
Compressor (COMP-1)	--	2,9x10 ²
Coluna de Destilação Reativa (RDC-1)	7,9x10 ⁵	--
Coluna de Destilação (DC-1)	9,1x10 ⁴	1,1x10 ⁴
Total	8,7x10 ⁵	1,1x10 ⁴
Emissão de CO ₂ por kg de biodiesel produzido	3,24	0,06

Fonte: Autoria própria.

Tabela 8 – Detalhamento do *YP* para cada configuração.

Equipamento	RD (em milhares de US\$ por ano)	HPRD (em milhares de US\$ por ano)
Custo de compra dos reagentes	2,0x10 ⁵	2,0x10 ⁵
Custo de venda dos produtos	3,0x10 ⁵	3,0x10 ⁵
Venda do crédito de carbono	--	2,0x10 ⁴
<i>CAPEX</i>	1726,3	7785,9
<i>OPEX</i>	322,8	1365,6
<i>YP</i>	7,5x10 ⁴	8,6x10 ⁴

Fonte: Autoria própria.

Esse resultado demonstra que, mesmo com um *CAPEX* e *OPEX* mais elevados, a HPRD proporciona vantagens econômicas devido à redução das emissões de CO₂ e à venda de créditos de carbono. Além disso, espera-se que a crescente valorização dos créditos de carbono nos mercados internacionais possa tornar essa tecnologia ainda mais atrativa no futuro.

Embora os resultados indiquem que a configuração HPRD é mais sustentável e lucrativa do que a RD, as variáveis de processo adotadas ainda não são ótimas. O próximo passo consiste na determinação das variáveis operacionais que maximize a eficiência do sistema e reduza os custos associados, através da resolução de um problema de otimização.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a destilação reativa com bomba de calor (HPRD) apresenta vantagens significativas em termos ambientais e econômicos quando comparada à destilação reativa convencional (RD). Embora o *CAPEX* e o *OPEX* da HPRD

sejam superiores, devido principalmente ao alto custo do compressor e ao consumo elevado de eletricidade, os benefícios ambientais proporcionados pela redução das emissões de CO₂ e a consequente venda de créditos de carbono tornam essa configuração mais rentável.

A análise ambiental revelou que a HPRD praticamente elimina as emissões de CO₂ associadas ao consumo de utilidades térmicas, pois a recompressão de vapor reduz a necessidade de vapor externo no processo. Além disso, o alto custo da eletricidade não resulta em emissões significativas de CO₂, uma vez que a matriz energética brasileira é majoritariamente composta por fontes renováveis, especialmente hidrelétricas.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, código de financiamento 001) pelo apoio financeiro por meio da concessão da bolsa de mestrado, que viabilizou a realização deste estudo. Agradecemos também à Universidade Estadual de Maringá (UEM) pelo suporte técnico e estrutural fornecido durante o desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Especificação do biodiesel. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/producao-e-fornecimento-de-biocombustiveis/biodiesel/especificacao-do-biodiesel>. Acesso em 19 nov. 2024

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Painel Dinâmico de Produtores de Biodiesel. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-e-mapas-dinamicos-de-produtores-de-combustiveis-e-derivados/painel-dinamico-de-produtores-de-biodiesel#:~:text=O%20Painel%20Din%C3%A2mico%20de%20Produtores,partir%20do%20uso%20dessa%20ferramenta>. Acesso em 12 nov. 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Preços de produtores e importadores de derivados de petróleo e biodiesel. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-produtores-e-importadores-de-derivados-de-petroleo-e-biodiesel>. Acesso em 2 dez. 2024.

BOON-ANUWAT, N. *et al.* Process design of continuous biodiesel production by reactive distillation: Comparison between homogeneous and heterogeneous catalysts. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, v. 92, p. 33–44, jun. 2015.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Boletim Mensal de Energia – Edição de Abril de 2024 (Dados de Dezembro de 2023). Brasília, DF: MME, 2024. Disponível em: <http://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia>. Acesso em: 25 fev. 2025.

BRASIL. Mistura de 14% de biodiesel no diesel no diesel começa a valer nesta sexta-feira.

Portal Gov.br, 29 fev. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mistura-de-14-de-biodiesel-no-diesel-comeca-a-valer-nesta-sexta-feira#:~:text=Em%20dezembro%20de%202023%2C%20o,1%2C%20BA%20de%20mar%2C%20A7o%20de%202025>. Acesso em 22 jan. 2025.

CAMINO FELTES, M. M. *et al.* An Overview of Enzyme-Catalyzed Reactions and Alternative Feedstock for Biodiesel Production. Em: *Alternative Fuel*. [s.l.] InTech, 2011.

CRAIDE, S. Percentual de biodiesel no diesel subirá para 14% em março de 2024. Agência Brasil, 19 dec. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-12/percentual-de-biodiesel-no-diesel-subira-para-14-em-marco-de-2024#:~:text=O%20Conselho%20Nacional%20de%20Pol%2C%20ADtica,partir%20de%20mar%2C%20A7o%20de%202025>. Acesso em 22 jan. 2025.

DE TOMMASO, J. *et al.* Experimental methods in chemical engineering: Process simulation. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, v. 98, n. 11, p. 2301–2320, 2 nov. 2020.

DECARPIGNY, C. *et al.* Bioprocesses for the Biodiesel Production from Waste Oils and Valorization of Glycerol. *Energies*, v. 15, n. 9, p. 3381, 6 maio 2022.

DEMAIN, J. G. Climate Change and the Impact on Respiratory and Allergic Disease: 2018. *Current Allergy and Asthma Reports*, v. 18, n. 4, p. 22, 24 abr. 2018.

DOUGLAS, J. M. *Conceptual Design of Chemical Processes*. New York: McGraw-Hill, 1988.

FARUQUE, M. O.; RAZZAK, S. A.; HOSSAIN, M. M. Application of Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production from Microalgal Oil—A Review. *Catalysts*, v. 10, n. 9, p. 1025, 7 set. 2020.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Precificação do Carbono. 2025. Dashboard interativo. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTZkNjc0NTAtYTVjMi00OTc1LWJhZTEtYWQxY2M0YzdjMGM0IiwidCI6ImRINGNIMThjLTUyMTQtNDA2OS04MTg4LTFiOGZiNDJIM2NjZSJ9&pageName=ReportSection8563bbab36110c9ec008>. Acesso em: 24 fev. 2025.

GADALLA, M. A. *et al.* Reducing CO₂ Emissions and Energy Consumption of Heat-Integrated Distillation Systems. *Environmental Science & Technology*, v. 39, n. 17, p. 6860–6870, 1 set. 2005.

GAURAV, A. *et al.* Transesterification of Triglyceride to Fatty Acid Alkyl Esters (Biodiesel): Comparison of Utility Requirements and Capital Costs between Reaction Separation and Catalytic Distillation Configurations. *Energy & Fuels*, v. 27, n. 11, p. 6847–6857, 21 nov. 2013.

HAIGH, K. F. *et al.* Kinetics of the Pre-Treatment of Used Cooking Oil Using Novozyme 435 for Biodiesel Production. *Procedia Engineering*, v. 42, p. 1106–1113, 2012.

IMARC GROUP. Glycerin Price Trend, Chart, Monitor, News, Forecast & Demand. Disponível em: <https://www.imarcgroup.com/glycerin-pricing-report>. Acesso em 30 nov.

2024.

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA. Indicador Soja. Disponível em: <<https://imea.com.br/imea-site/indicador-soja>>. Acesso em 30 nov. 2024

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Outlook 2023. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://iea.blob.core.windows.net/assets/86ede39e-4436-42d7-ba2a-edf61467e070/WorldEnergyOutlook2023.pdf>>. Acesso em: 10 nov. 2024.

KAZEMI, A. *et al.* Evaluation of different vapor recompression distillation configurations based on energy requirements and associated costs. *Applied Thermal Engineering*, v. 94, p. 305–313, fev. 2016.

KNAPP, A. K. *et al.* Characterizing differences in precipitation regimes of extreme wet and dry years: implications for climate change experiments. *Global Change Biology*, v. 21, n. 7, p. 2624–2633, 9 jul. 2015.

LEUNG, D. Y. C.; WU, X.; LEUNG, M. K. H. A review on biodiesel production using catalyzed transesterification. *Applied Energy*, v. 87, n. 4, p. 1083–1095, abr. 2010.

MANN, M. E.; EMANUEL, K. A. Atlantic hurricane trends linked to climate change. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, v. 87, n. 24, p. 233–241, 13 jun. 2006.

MESQUITA, F. M. R. *et al.* Liquid–Liquid Equilibrium for Ternary Mixtures of Biodiesel (Soybean or Sunflower) + Glycerol + Ethanol at Different Temperatures. *Journal of Chemical & Engineering Data*, v. 56, n. 11, p. 4061–4067, 10 nov. 2011.

METHANEX. Pricing. Disponível em: <<https://www.methanex.com/about-methanol/pricing/>>. Acesso em 30 nov. 2024

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. ComexStat. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/25402>. Acesso em 30 nov. 2024.

NUNEZ, S. *et al.* Assessing the impacts of climate change on biodiversity: is below 2 °C enough? *Climatic Change*, v. 154, n. 3–4, p. 351–365, 22 jun. 2019.

PARANÁ. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná – Agepar. *Estrutura tarifária – julho de 2024*. Curitiba: Agepar, 2024. Disponível em: https://www.compagas.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Estrutura-tarifaria_julho-2024.pdf. Acesso em: 25 fev. 2025.

PASUPULETY, N. *et al.* Production of biodiesel from soybean oil on CaO/Al₂O₃ solid base catalysts. *Applied Catalysis A: General*, v. 452, p. 189–202, fev. 2013.

QIU, Z.; ZHAO, L.; WEATHERLEY, L. Process intensification technologies in continuous biodiesel production. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, v. 49, n. 4, p. 323–330, abr. 2010.

SILVA, Mafalda; RAADAL, Hanne Lerche. Life cycle GHG emissions of renewable and non-renewable electricity generation technologies. Fredrikstad, Noruega: Ostfold Research, 2019. (Report no. OR.23.19). ISBN 978-82-7520-806-2.

SOH, L. *et al.* Carbon Dioxide Mediated Transesterification of Mixed Triacylglyceride Substrates. *Energy & Fuels*, v. 32, n. 9, p. 9624–9632, 20 set. 2018.

STEFFEN, V.; SCHMIDT DE OLIVEIRA, M.; ANTONIO DA SILVA, E. A Systematic Review of the Literature on Steady-State Reactive Distillation Modeling and Simulation: Challenges and Opportunities. Em: *Solvents - Dilute, Dissolve, and Disperse - Insights on Green Solvents and Distillation*. [s.l.] IntechOpen, 2024.

SUN, D. *et al.* Mechanical vapor recompression coupling organic rankine cycle process for purification of crude biodiesel obtained by solid base-catalyzed transesterification. *Energy*, v. 266, p. 126499, mar. 2023.

TEBALDI, C. *et al.* Extreme sea levels at different global warming levels. *Nature Climate Change*, v. 11, n. 9, p. 746–751, 30 set. 2021.

TURTON, R. *et al.* *Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes*. 5. ed. Boston: Prentice Hall, 2018.

VAN ALLSBURG, K. M. *et al.* Early-stage evaluation of catalyst manufacturing cost and environmental impact using CatCost. *Nature Catalysis*, v. 5, n. 4, p. 342–353, 31 mar. 2022.